

СУЩНОСТЬ, НАУЧНАЯ ОСНОВА И МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЛЕКСИКОЙ

АБДУЛЛАЕВА МАХИРА МОЛУД КЫЗЫ

Доктор философии в области педагогики, старший преподаватель
Азербайджанский государственный педагогический университет

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы развития речи в начальных классах и объясняется суть проведения работы с лексикой с этой целью. В статье, где обсуждается методология проведения работы с лексикой в начальных классах, также подчеркивается, что слово – это главное, и показаны способы достижения обогащения словарного запаса учащихся с помощью различных видов работы.*

Одна из главных задач обучения в начальных классах – достижение развития речевых навыков учащихся путем обогащения их словарного запаса и лексики. Потому что чем богаче словарный запас, тем лучше будет речь.

В статье подчеркивается профессионализм учителя при проведении лексической работы с учениками начальной школы, а также умение использовать активные/интерактивные методы. Объясняется методика, используемая учителями для обогащения словарного запаса, и вид работы, которая будет проводиться. Приведенные примеры отражают лексическую работу. В статье также показано, какие требования должны учитывать учителя при проведении лексической работы, и объясняются способы обогащения активной речи учащихся путем объяснения значения слова.

В статье особо отмечается, что невозможно овладеть языком без расширения словарного запаса учащихся и связи значения изучаемых ими слов с грамматикой. Слова, понятные всем, составляют основной словарный запас учащихся. Однако в языке постоянно появляются новые слова, а некоторые из них устаревают и исчезают. Слова из основного словарного запаса составляют активный словарный запас детей. В дополнительную часть словарного запаса нашего языка также входят группы слов, такие как термины, диалектизмы, сленг, архаичные слова и неологизмы.

Иногда встречаются слова, значение которых учащиеся знают в своей речи, но используют их мало или совсем не используют, что составляет неактивный словарный запас учащихся. Со временем учащиеся также начинают понимать значение этих слов.

Раскрываются наиболее важные аспекты работы с лексикой, в основу берутся преимущества чтения литературных текстов и роль чтения в обеспечении будущего поколения богатой речью. Подчеркивается важность речевой культуры в интеллектуальном и духовном развитии подрастающего поколения.

Ключевые слова: начальная школа, работа с лексикой, развитие речи, лексика.

LÜĞƏT ÜZRƏ APARILAN İŞİN MAHİYYƏTİ, ELMİ ƏSASLARI VƏ METODİKASI

ABDULLAYEVA MAHİRƏ MÖLUD qızı

pedqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universiteti

***Annotasiya.** Məqalədə ibtidai siniflərdə nitq inkişafı məsələlərindən söhbət gedir və bu məqsədlə lüğət işinin aparılmasının mahiyyəti açıqlanır. İbtidai siniflərdə lüğət üzrə işlərin aparılmasının metodikasından bəhs edən bu məqalədə həmçinin, sözüün əsas olduğu vurğulanaraq, müxtəlif çalışma növlərindən istifadə etməklə şagirdlərdə söz ehtiyatının zənginləşməsinə nail olmağın yolları göstərilir.*

İbtidai siniflərdə təlimin başlıca vəzifələrindən biri, şagirdlərin söz ehtiyatını, lüğətini zənginləşdirməklə onların nitq bacarıqlarının inkişafına nail olmaqdır. Çünki lüğət nə qədər zəngin olarsa, nitq də bir o qədər gözəl alınır.

İbtidai sinif şagirdləri ilə lüğət üzrə işlərin aparılmasında müəllimin peşəkarlığı vurğulanır, fəal/interaktiv metodlardan istifadə etmək bacarığının olması da ön plana çəkilir. Lüğətin

zənginləşdirilməsi işində müəllimlərin istifadə etdikləri metodika açıqlanaraq, nə kimi işlərin görüləcəyi açıqlanır. Göstərilən misallarda lüğət üzrə işlər öz əksini tapır. Müəllimlərin lüğət üzrə işlər apararkən hansı tələbləri göz önünə almaları da bu məqalədə göstərilərək sözün mənasını izah etməklə şagirdin fəal nitqinin zənginləşdirilməsinə nail olmağın yolları açıqlanmışdır.

Məqalədə xüsusi qeyd olunur ki, şagirdlərin lüğət ehtiyatını genişləndirmədən və öyrəndikləri sözlərin mənasını qrammatika ilə əlaqələndirmədən dili mənimsətmək olmaz. Hamı tərəfindən anlaşılan sözlər şagirdlərin əsas lüğət fondunu təşkil edir. Lakin dildə daim yeni sözlər yaranır, onların bir qismi köhnəlib dildən çıxır. Əsas lüğət fondundakı sözlər uşaqların fəal lüğətini təşkil edir. Termin, dialektizm, jarqon, arxaik sözlər və neologizmlər kimi söz qrupları da dilimizin lüğət tərkibinin əlavə hissəsinə daxildir.

Bəzən şagirdlərin nitqində mənasını bildiyi, lakin az istifadə etdiyi və ya heç istifadə etmədiyi sözlər də olur ki, bunlar da şagirdlərin qeyri-fəal lüğət fondunu təşkil edir. Zamanla şagirdlər həmin sözlərin də mənasını başa düşürlər.

Lüğət üzrə işin ən əhəmiyyətli cəhətləri üzə çıxarılaraq, bədii mətnlərin oxudulmasının faydası, gələcək nəslin zəngin nitqə malik olmasında mütaliənin rolu əsas götürülür. Böyüməkdə olan nəslin intellektual-mənəvi inkişafında nitq mədəniyyətinin vacibliyi vurğulanır.

***Açar sözlər:** ibtidai sinif, lüğət üzrə iş, nitq inkişafı, söz ehtiyatı.*

GİRİŞ

Söz dərkətmənin əsas mənbəyidir. Hər bir söz əşyanın, hadisənin, hərəkətin adlandırılmasına xidmət edir. Söz ehtiyatı çox olan insanlar hərtərəfli və dərin biliyə malik olurlar.

Şagird məktəbə çox az söz ehtiyatı ilə daxil olur və I sinfə qədəm qoyduğu andan onun leksikonuna yeni-yeni sözlər daxil olmağa başlayır. Bu baxımdan da ibtidai siniflərdə təlimin başlıca vəzifələrindən biri, şagirdlərin söz ehtiyatını, lüğətini zənginləşdirməklə onların nitq bacarıqlarının inkişafına nail olmaqdır. Çünki lüğət nə qədər zəngin olarsa, nitq də bir o qədər gözəl alınar.

“Hazırda təlimin məzmunu şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edən nitq bacarıqları, dil bacarıqları və linqvistik bacarıqların üzərində qoyulmuşdur” (5. s.13).

Sözün qrammatik mənası leksik mənasına görə nisbətən çoxdur. Məsələn “daş” sözünü götürək. Bir leksik mənası olduğu halda, bir-neçə qrammatik mənası var - əşyanın adını bildirir, isimdir, təkdir, konkretir, cansızdır, adlıq haldadır və s.

Söz və ifadələrin mənasını aydınlaşdırmaq, həmçinin lüğət işinin səmərəli təşkili müəllimin qarşısına bir çox vəzifələr qoyur. Belə ki, müəllim şagirdlərin tədris olunan mövzunu mənimsəmə imkanlarına diqqət etməli, dərslərin həmin mövzu üzrə leksik bazasına fikir verməli, şagirdlərin oxuduğu mətnlərdəki sözlərin mənasını başa düşməsinin düzgünlük dərəcəsinə də diqqətdən kənar qoymamalıdır. Dərslərdəki mövzular üzrə çalışmaların xarakteri və sisteminə də müəllim diqqət etməli, şagirdlərin şifahi və yazılı nitqi arasındakı qarşılıqlı əlaqəni dərk etmələrini anlatmalı, şifahi nitqdən yazılı nitqə, ya da, əksinə, birindən digərinə keçmə bacarıqlarını formalaşdırmalıdır. Şagirdlərinin nitqinin ifadəliliyi də önəmli olduğundan bu bacarıqların da onlarda inkişaf etdirilməsinə ibtidai sinif müəllimi nail olmalıdır. Müəllim sistematik olaraq durğu işarələrinin öyrədilməsi prosesində intonasiya və fasiləyə fikir verməlidir, çünki bu şagirdlərdə ifadəli oxu vərdişlərinin formalaşdırılmasının zəruri yoludur. Şagirdlərdə şifahi və yazılı nitq vərdişlərinin, eləcə də ifadəli oxu vərdişlərinin yaranması üçün Azərbaycan dili dərslərinin ədəbi qıraət və ifadəli oxu ilə əlaqəli şəkildə tədris edilməsi tələb olunur.

Dövrə görə məktəb işinin, ibtidai təhsilin, ibtidai siniflərdə ana dili tədrisinin məzmununda baş verən dəyişikliklər tədrisə yeni baxış, yeni metodik yanaşma tələb edir.

Ibtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikasından danışarkən prof.Y.Kərimovun xidmətləri xüsusilə qeyd edilməlidir. O, yazırdı: “Uşaqlarda sözə linqvistik münasibətin yaradılması vacibdir. Onlar sözlərin qrammatik forması ilə leksik sistemi arasında mövcud olan əlaqələri başa düşməlidirlər” (3, s.27).

Şagirdlərin lüğət ehtiyatını genişləndirmədən və öyrəndikləri sözlərin mənasını qrammatika ilə əlaqələndirmədən dili mənimsətmək olmaz. Hamı tərəfindən anlaşılan sözlər şagirdlərin əsas lüğət

fondunu təşkil edir. Lakin dildə daim yeni sözlər yaranır, onların bir qismi köhnəlib dildən çıxır. Əsas lüğət fondundakı sözlər uşaqların fəal lüğətini təşkil edir. Termin, dialektizm, jarqon, arxaik sözlər və neologizmlər kimi söz qrupları da dilimizin lüğət tərkibinin əlavə hissəsinə daxildir.

Bəzən şagirdlərin nitqində mənasını bildiyi, lakin az istifadə etdiyi və ya heç istifadə etmədiyi sözlər də olur ki, bunlar da şagirdlərin qeyri-fəal lüğət fondunu təşkil edir. Zamanla şagirdlər həmin sözlərin də mənasını başa düşürlər.

ƏSASHİSSƏ

Söz ehtiyatı zəngin olan uşağın biliyi də dərin olur. Çünki söz nitqin əsas vahididir.

Şagirdləri mükəmməl nitq mədəniyyətinə yiyələndirmək üçün lüğət üzrə aparılan işlərin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Leksikologiyadan verilən biliklər isə I sinifdən başlayır. Məsələn I sinfin Azərbaycan dili dərslərində 70-ci səhifədə “X” hərfinin tədrisində şagirdlərə yaxın mənalı sözləri tapmaq tapşırılır. I sinifdən uşaqlara yaxınmənalı, sinonim, antonim və omonimlər haqqında ilkin biliklər yaradılır.

II sinifdən uşaqlar “Yaxınmənalı və əksmənalı sözlər” başlığı altında dil qaydalarına aid sadə anlayışlar öyrənilər və sözün mənasının izahı da aşılır. Məsələn: güclü – qüvvətli (yaxınmənalı sözün köməyi ilə), güclü-zəif olmayan (əksmənalı sözün köməyi ilə) və s.

III sinifdə isə eynimənalı, yaxınmənalı, əksmənalı, məcazi mənalı, çoxmənalı sözlər və terminlər də şagirdlərə öyrədilir.

IV sinifdə sözün həqiqi və məcazi mənası tapşırıqlar vasitəsilə öyrədilir. Çalışmalardan birini nəzərdən keçirək, məsələn: “göz” sözü hansı cümlədə həqiqi mənada işlənib?

- a) O, bir göz qırpımında özünü bizə çatdırdı.
- b) Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan.
- c) Onlar indi bir gözlü köhnə evdə yaşayırlar.

“Düzgün və mədəni nitqə yiyələnmək üçün “Azərbaycan dili” dərslərində lüğət üzrə iş aparmaq üçün kifayət qədər tapşırıqlar mövcuddur. Şagirdlər çalışmadakı mətni şüurlu oxumalıdırlar ki, təqdim olunan sualları cavablandıra bilsinlər” (4. s. 114).

Lüğət üzrə işin metodikasına aşağıdakılar daxildir:

- 1) Şagirdləri dilimizin lüğət ehtiyatına yiyələndirmək;
- 2) Yeni sözlər üzərində hər dərstdə iş;
- 3) Öyrənilən yeni sözün mənasının dəqiqləşdirilməsi üzrə iş;
- 4) Sözün üslubi funksiyasını bilərək, ondan düzgün, yerində istifadəni öyrətmək üzrə iş;
- 5) Lüğəvi səhvlər üzərində iş.

“Müəllimlər lüğət üzrə iş apararkən bu tələbləri gözləməlidirlər:

1. Lüğət işi nitq inkişafının digər sahələri ilə əlaqəli aparılmalıdır.
2. Lüğət üzrə işi Azərbaycan dili dərsləri ilə məhdudlaşdırılmamalıdır.
3. Lüğət üzrə iş zamanı fəal/interaktiv metod və priyomlardan da istifadə olunmalıdır.
4. Lüğət üzrə iş şagirdlərin ətraf aləmi və orada baş verən hadisələri dərk etməyə kömək etməlidir.

5. Lüğət üzrə işin aparılmasına valideyinlər də kömək etməlidirlər” (2, s. 306).

Lüğət üzrə işdə əsas məsələ sözün mənasını izah etmək və şagirdin fondunu zənginləşdirməkdir. Bu məsələyə Azərbaycan dili dərslərində, sözdüzəldici şəkilçilərin izah olunmasında diqqət edilməsi məsləhətdir. Məsələn: üzümlük, üzgüçü, məktəbli, güldən kimi sözlərlə bərabər, müəyyən çalışmaların da yazdırılması vacibdir. Məsələn: “Uyğun gələn sözlərdən istifadə etməklə mətni zənginləşdirin”, “Aşağıdakı sözlərdən sifət düzəldib cümlədə işlədin: səliqə, sevinc, fərəh, nəzakət, şücaət” və s.

Lüğət üzrə iş dörd mərhələdə aparılır:

- Lüğətin zənginləşdirilməsi – hər gün yeni sözlərin şagirdlərin lüğətinə daxil edilməsi.
- Lüğətin dəqiqləşdirilməsi – növ, cins, mücərrəd sözlər, səslənməsinə və yazılışına görə fərqlənən sözlər üzərində iş.
- Lüğətin fəallaşdırılması - şagirdin mənasını dəqiq başa düşdüyü sözlərdən getdikcə daha çox istifadə edə bilməsinə imkan yaradılması və bu vasitə ilə onun lüğətinin fəallaşdırılması üzrə iş.

- Lüğətin təmizliyi – şagirdlərin nitqindəli dialektizmlərin, kobud və vulqar sözlərin, yad ünsürlərin təmizlənməsi üzrə iş. Bu işə daha erkən yaşlardan başlanılması.

Lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsində mürəkkəb sözlərlə də iş aparılmalı, onları komponentlərinə ayırmaqla izah işi həyata keçirilməlidir. Məsələn: quzuqulağı, günəbaxan, qarğıdalı, ayıpəncəsi, çaytikanı, dəvədabanı və s.

Elmi-kütləvi mətnlərin tədrisi zamanı isə lüğət işi daha çox diqqət tələb edir. Müxtəlif elm sahələrinə aid olan mətnlərin oxusu zamanı uşaqlar yeni termin, söz və ifadələrlə rastlaşırlar ki, əvvəlcə həmin terminlərin izahından başlamaq lazımdır. Belə mətnlər şagirddən diqqət, iradə, məntiq tələb edir. Müəllim bu işdə fəal/interaktiv təlim metod və priyomlarından istifadə etsə şagirdlərin daha da fəallaşmasına nail ola bilər.

“Fəal (interaktiv) təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən metod məqsədə çatmaq, gerçəkliyin dərk olunması və onun praktiki dəyişdirilməsinə nail olmaq üçün istifadə edilən üsulların məcmusudur” (5. s.61).

Bədii mətnlərin tədrisində lüğət üzrə iş apararkən terminlərdən istifadə olunur, məsələn: iştirak edən şəxs, bədii obraz, qəhrəman, personaj, obrazlı söz, obrazlı ifadə, obrazlı təsvir və s. Ümumiyyətlə, bədii əsərlərin oxunması şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, söz ehtiyatını artırır. Lakin bədii əsərlərin oxunması zamanı da müəllim ardıcılığın gözlənilməsinə diqqət verməlidir:

1. Müsahibə - ilkin oxu.
2. Müsahibə - təkrar oxu – müsahibə.
3. Mətnin hissələri üzərində iş.
4. Mətnin hissələrinə başlıqların verilməsi – müsahibə.
5. Oxu və nəqletmə.
6. Yekun müsahibəsi.

I-II siniflərdə suallar, izahlar dərindən xırdalanmalı, plan tərtib olunmalı, hissələrə başlıqlar verilməli, əsərin məzmununun nəql olunmasına fikir verilməlidir.

Şagirdlərin nəqletmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə onlara yaradıcı nəqletmə də öyrədilir. Yaradıcı nəqletmə mətnin məzmununu yenidən işləməyi, ona əlavələr etməyi tələb edir ki, bu da şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi baxımından mühüm rola malikdir. İbtidai siniflərdə yaradıcı nəqletmənin müxtəlif növlərindən istifadə olunur. Məsələn, şəxsi dəyişməklə nəqletmə, mətdə təsvir olunan hadisənin sonunu dəyişməklə nəql etmə və s.

Lüğət üzrə iş apararkən sözlərin izahı yolları da mühüm şərtidir. Lüğət üzrə iş prosesində sözlər seçərkən müəllim aşağıdakıları nəzərə almalıdır:

1. Sözüün çoxmənalılığını.
2. Omonim, sinonim olmasını.
3. Sözüün həqiqi və ya məcazi mənasını.
4. Sözüün çoxişləkliliyini.
5. Sözüün morfoloji quruluşunu.
6. Sözüün izah və təhliletmə imkanlarını.
7. Sözüün orfoqrafik cəhətini.
8. Sözüün milli və ya alınma olmasını
9. Sözüün termin olub-olmamasını və s.

Dilimiz omonim, sinonim və antonimlərlə zəngin olsa da şagirdlər belə sözlərdən az istifadə edir və ya edə bilmirlər. Halbuki, bu sözlər şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə imkan yaradan vasitələrdir. Bu baxımdan şagirdlərə elə çalışmalar verilməlidir ki, belə sözlərdən istifadə etmələrinə kömək etsin. Bunun üçün sözüün lüğəvi mənasını dəyişməklə söz düzəltmək tapşırığı verilə bilər. Məsələn: yaz sözünü bir neçə mənada işlətməklə, cümlənin qrammatik mənasını da dəyişə bilərik:

Gəl-gəl a **yaz** günləri,
Sən dayanma, **yaz!** Və s.

Lüğət üzrə işin elmi əsaslarını isə nəzəri Azərbaycan dilinin leksikası və həmçinin fonetika,

orfoepiya, orfoqrafiya, sintaksis, söz yaradıcılığı, semantika, üslubiyyat və s. təşkil edir.

Öyrənilən səsin sözün əvvəlində, ortasında və axırında işlədilməsi ilə yeni-yeni sözlər düzəltməklə şagirdlərin lüğətini zənginləşdirmək mümkündür. Azərbaycan dili (I sinif) dərslərinin ilk səhifələrindəki şəkillərdən istifadə edərək, şəkil üzrə sualların hazırlanması, və ya, şəklə əsasən nəqləmə vasitəsilə də şagirdlərinin lüğətinə xeyli söz daxil olur. Bu söz və ifadələrin dəfələrlə işlədilməsi isə şagirdlərinin fəal nitqinə daxil olmasına səbəb olur.

NƏTİCƏ

Dilin lüğət tərkibində yeni anlayışların, terminlərin yaranması cəmiyyətin inkişafı, cəmiyyət daxilində baş verən proseslər, bu proseslərin hansı istiqamətdə getməsi, cəmiyyətin üzvləri olan insanların bu və ya digər hadisəyə necə münasibət bildirmələri ilə bağlıdır.

“Obyektiv varlığın dərk edilməsi bütün psixi proseslərin – duyğu, qavrayış, emosiya, şüur və təfəkkürün inkişafı ilə həyata keçirilir. Təfəkkür isə biləvasitə dillə əlaqədardır. İnsan şüurun vasitəsilə fikirlərini sözlərlə başqalarına çatdırır” (1, s.67).

Şagirdlərdə sözə həssaslıqla yanaşmaq, onu hiss etmək bacarığı tərbiyə olunmalıdır. Nitqdə leksikanı təşkil edən sözlərin səslənməsini, onların mənasını, morfem, səs, söz birləşməsindən necə istifadə etmək bacarığını şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Dildəki hər bir sözün mənasına, imkan daxilində etimologiyasına, mənə çalarlığına, harada, necə istifadə olunmasına diqqət yetirmək, dilin konstruksiyasını başa düşmək və onunla əməliyyat apara bilmək bacarıqlarını şagirdlərdə formalaşdırmaq da bu işin bir cəhətidir.

“Uşaq məktəbə gedir və ondan təhsildə nailiyyət gözləyirlər. Burada “birincilər” həyata təmiz vərəqdən başlayan insana bənzəyirlər. Bu prosesi asanlaşdırmaq müəllimin borcudur. Köməkçi kimi isə oyunlardan istifadə etmək olar” (4, s.200).

Yuxarıda söylənilən fikrə əsasən deyə bilərik ki, həqiqətən də istər 1-ci sinifdə, istərsə də ibtidai sinfin hər hansı birində lüğət üzrə iş apararkən fəal/interaktiv üsul və texnikalardan istifadə etməklə istənilən nəticəyə gəlmək mümkündür. Lüğət üzrə iş zamanı isə söz oyunu, anlayışın çıxarılması, beyin həmləsi, söz assosiasiyası və s.-dən istifadə etmək faydalıdır.

Şagird bədii mətnlərin syəsində söz və ifadələr öyrənir, lüğətini artırır, nitqini məntiqli surətdə qurmağa, ardıcıl, rəbitəli danışmağa adət edir.

“Hazırda təlimin məzmunu şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edən nitq bacarıqları, dil bacarıqları və linqvistik bacarıqların üzərində qoyulmuşdur” (5, s.13).

İbtidai sinif Azərbaycan dili kurikulumunda lüğət üzrə iş üçün ayrılan vaxt imkan verir ki, şagirdlərin lüğət ehtiyatı zənginləşsin. Dil qaydaları üzrə aparılan bütün işlər bu qəbildəndir. Sözün leksik mənası üzərində iş söz yaradıcılığı ilə qırılmaz əlaqədə həyata keçirilir.

Gələcək nəslin zəngin nitqə malik olması, mədəni və savadlı şəxs kimi yetişməsi ibtidai sinifdən başlayır. İbtidai təhsilin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri cəmiyyətə, vətənə, dövlətə layiqli vətəndaşların yetişdirilməsidir.

Böyüməkdə olan nəslin intellektual-mədəni inkişafında nitqin rolu böyük olduğundan, şagirdlərin ibtidai siniflərdən başlayaraq lüğətlərinin zənginləşdirilməsi, söz ehtiyatlarının çoxaldılması və mədəni nitqə yiyələnmələrinin qayğısına qalmaq mühüm şərtlərdən biridir.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayeva M. İbtidai siniflərdə ifadəli oxu vərdşlərinin inkişafı yolları (sintaksis üzrə), Bakı, ADPU-nun nəşri, 2015, 132 s.
2. Cəfərova N.İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, ADPU, 2016, 404 s.
3. Kərimov Y. Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı, Nasir, 2003, 520 s.
4. Nəbiyeva Ş.Z., Abdullayeva G.A., Kərimova A.S. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası fənnindən mühazirələr”. “Elm və təhsil” Bakı, 2015, 518 s.
5. Paşayeva P., Abbasova S. Azərbaycan dili tədrisinin aktual problemləri. ADPU-nun nəşri, Bakı, 2021, 157 s.